

Metodologias e ferramentas de gestão de risco em cibersegurança orientadas a PMEs: uma revisão sistemática da literatura

Cybersecurity Risk Management Methodologies and Tools for SMEs: A Systematic Literature Review

Jorge Eduardo dos Santos Nisa Rato ^[0009-0003-8754-7630]

Instituto Politécnico da Guarda, Guarda, Portugal
nisa.rato@gmail.com

Resumo: A crescente dependência das PMEs face às tecnologias de informação expõe estas organizações a ciberameaças, exigindo soluções de gestão de risco adaptadas às suas restrições de recursos. O propósito desta Revisão Sistemática da Literatura (RSL) é inventariar e avaliar criticamente as metodologias e ferramentas académicas focadas neste desafio. A RSL foi conduzida seguindo o protocolo de Kitchenham e as diretrizes PRISMA, analisando 2.248 registos de três bases de dados. Após um rigoroso processo de seleção, que incluiu a aplicação de Critérios de Inclusão (CI) e de Exclusão (CE), e uma Avaliação de Qualidade (QA) baseada em Critérios de Qualidade (CQ) específicos com um *cut-off* de $\geq 4,00$ pontos, 30 estudos foram admitidos para a síntese final. Os resultados demonstram que, embora a literatura seja altamente adaptada ao contexto PME (CQ1-CQ3), existe uma lacuna sistémica crítica: a geração dinâmica de recomendações (CQ5), que obteve a pontuação mais baixa (40,00%). Isto revela que 60% das soluções ainda dependem de catálogos estáticos de controlos, e apenas 37,1% (CI7) conseguem traduzir a análise de risco num *output* acionável e priorizado. Conclui-se que a falha principal não é a falta de soluções, mas a sua incapacidade de gerar recomendações dinâmicas. O Trabalho Futuro deve focar-se no desenvolvimento de um artefacto (*Design Science Research*) que utilize IA e *Open Source Intelligence* para automatizar a análise de ameaças e gerar planos de ação dinâmicos.

Palavras-chave: cibersegurança; gestão de risco; PMEs.

Abstract: The increasing reliance of Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) upon information technologies exposes these organisations to cyber-threats, necessitating risk management solutions tailored to their resource constraints. The purpose of this Systematic Literature Review (SLR) is to catalogue and critically evaluate academic methodologies and tools addressing

this challenge. The SLR was conducted following Kitchenham's protocol and PRISMA guidelines, analysing 2,248 records from three databases. Following a rigorous selection process, which included the application of Inclusion and Exclusion Criteria (IC, EC), and a Quality Assessment (QA) based on specific Quality Criteria (QC) with a cut-off score of ≥ 4.00 points, 30 studies were included in the final synthesis. The results demonstrate that whilst the literature is highly adapted to the SME context (QC1-QC3), a critical systemic gap exists regarding the dynamic generation of recommendations (QC5), which received the lowest score (40.00%). This indicates that 60% of solutions still rely on static control catalogues, and only 37.1% (IC7) successfully translate risk analysis into actionable and prioritised output. It is concluded that the primary shortcoming is not a lack of solutions, but their systemic inability to generate dynamic recommendations. Future work should focus on developing an artefact (following Design Science Research principles) that utilises AI and OSINT to automate threat analysis and generate dynamic action plans.

Keywords: cybersecurity; risk management; SMEs.

1 Introdução

A transformação digital das atividades económicas intensificou a dependência das organizações relativamente às tecnologias de informação. Esta dependência, embora propulsora de eficiência e competitividade, expõe as organizações a um crescendo de ciberameaças, o que compromete a sua cibersegurança. Acresce, ainda a este respeito, que o grau de capacitação tecnológica varia significativamente entre organizações e é, em larga medida, condicionado pela sua dimensão e pelos recursos disponíveis. Assim, nem todas dispõem da mesma preparação para enfrentar e responder ao aumento do volume, da sofisticação e da automação dos ataques.

Neste contexto, as pequenas e médias empresas (PMEs), que constituem a grande maioria do tecido empresarial em Portugal, revelam-se particularmente vulneráveis. Além dos constrangimentos tecnológicos e orçamentais, muitas PME's apresentam menor maturidade de governação digital e uma perceção limitada do risco cibernético na gestão de topo, que frequentemente coincide com o único decisor da organização. Esta combinação de características das PME's fragiliza a capacidade de prevenir, mitigar e recuperar de incidentes, tornando-as alvos preferenciais de agentes maliciosos que exploram vulnerabilidades em larga escala, em muitos casos, de forma já automatizada.

Ora, a relevância económica e social das PME's é amplamente reconhecida: à escala global representam cerca de 90% das empresas e 60% do emprego [1]; em Portugal, os dados do INE (Instituto Nacional de Estatística) para 2023 indicam que constituem 99,9% do tecido empresarial e empregam 77,9% dos trabalhadores [2], pelo que estes números justificam, por si só, uma análise mais atenta sobre como estas organizações encaram a sua cibersegurança, mas também sobre o potencial impacto das ciberameaças na continuidade do seu negócio.

Reconhecendo esta importância, diversas autoridades e entidades sectoriais têm produzido guias, formações (incluindo e-learning) e documentação de sensibilização

para PMEs, com o objetivo de elevar a percepção do tema da cibersegurança e promover boas práticas [3], [4]. No plano regulatório, a Diretiva (UE) 2022/2555 (Diretiva NIS2) veio estabelecer medidas para assegurar um elevado nível comum de cibersegurança na União Europeia, impondo obrigações de gestão de risco às entidades classificadas como essenciais ou importantes.

Ora, apesar de a maioria das PMEs não se enquadrar diretamente neste perímetro, o considerando 13 da Diretiva recomenda expressamente que os Estados-Membros promovam níveis elevados de cibersegurança também nas entidades excluídas da NIS2, e que apoiem a aplicação de medidas equivalentes de gestão dos riscos de cibersegurança que reflitam a natureza sensível dessas entidades [5].

Acresce que, com a transposição desta Diretiva para o ordenamento jurídico português, será imposta às entidades essenciais e importantes a obrigação de gerir os riscos de cibersegurança na sua cadeia de abastecimento. Esta obrigação implicará que estas entidades devam adotar medidas para assegurar a segurança das suas interações com fornecedores e prestadores de serviços diretos. Desta forma, entidades que não se enquadram diretamente no âmbito da diretiva, como é o caso da generalidade das PMEs por via de não cumprirem os requisitos de inclusão (e.g.: volume de trabalhadores, faturação e/ou criticidade), poderão vir a ser indiretamente obrigadas a implementar práticas e medidas de cibersegurança para poderem manter relações comerciais com as entidades abrangidas, de forma a assegurar os requisitos de segurança em toda a cadeia de valor.

Desta contextualização extrai-se que o atual cenário de cibersegurança coloca quatro desafios relevantes às PMEs: (i) evolução constante das ameaças; (ii) elevada complexidade técnica da resposta; (iii) constrangimentos financeiros, técnicos e humanos; e (iv) potenciais exigências contratuais crescentes em termos de cibersegurança decorrentes da Diretiva NIS2, ou legislação europeia similar (DORA, CRA, etc.).

Apesar de a gestão de risco ser uma abordagem fundamental para a cibersegurança das PMEs pois permite identificar os fatores críticos para a continuidade do negócio (ativos essenciais e processos críticos), os quatro desafios identificados tornam evidente que os modelos tradicionais (complexos, custosos e morosos) não são adequados para dar resposta às necessidades destas organizações. É neste contexto que um processo de inteligência de risco (*risk intelligence*), devidamente adaptado às capacidades reais destas organizações, surge como sendo a solução ideal para ajudar os decisores destas organizações a conhecerem o que é essencial para o seu negócio (ativos essenciais e processos críticos), bem como as ações que podem implementar para enfrentar as ameaças e mitigar os riscos associados.

Uma abordagem de inteligência de risco adaptada à realidade das PMEs irá ajudar o decisor a identificar o que é essencial, em termos tecnológicos, para a prossecução do seu negócio, e potenciar a consciência dos perigos cibernéticos que sobre ele pendem. Esta identificação guiada permitirá identificar ações concretas que, pela sua implementação voluntária, podem robustecer a postura de segurança da PME face ao crescente cenário de ameaças cibernéticas.

A solução para este complexo desafio, entende-se, não reside assim em sobrecarregar as PMEs com os mesmos modelos de gestão de risco aplicados a

grandes corporações, mas sim em capacitá-las com ferramentas adequadas à sua real capacidade organizacional. Uma gestão de risco eficaz permite-lhes focar os seus recursos limitados na proteção do que é verdadeiramente essencial para a continuidade do seu negócio, traduzindo a perceção do risco em ações concretas.

Assim, é precisamente a procura por este tipo de ferramentas que motiva a presente Revisão Sistemática da Literatura (RSL). O propósito desta revisão é inventariar e avaliar trabalhos académicos que propõem metodologias de gestão de risco em cibersegurança desenhadas ou adaptadas para as PME. Desta forma, o foco da análise residirá em identificar abordagens que, sendo baseadas em *standards* reconhecidos, se distingam pela sua simplicidade e pragmatismo. Por conseguinte, a análise privilegiará sistemas de informação interativos que dotem o decisor da capacidade de mapear facilmente os seus ativos e processos de negócio críticos.

O principal fator de diferenciação será a inteligência do output: a capacidade de a ferramenta gerar, de forma autónoma, um plano de ação dinâmico, tendo como ponto de partida informações prestadas pela PME. Este plano deverá ser enriquecido por dados de contexto, como os obtidos de fontes *Open Source Intelligence* (OSINT) e processados por Inteligência Artificial (IA), para produzir recomendações priorizadas que especifiquem claramente o seu impacto na mitigação dos riscos e na resiliência do negócio.

Com vista a cumprir os objetivos delineados, a estrutura subsequente do artigo é a seguinte:

- A secção "**Metodologia**" descreve o protocolo de revisão sistemática utilizado, incluindo as questões de investigação, a estratégia de pesquisa e os critérios de seleção e avaliação de qualidade.
- A secção "**Resultados**" apresenta a síntese dos estudos selecionados, respondendo às questões de investigação.
- Segue-se a "**Discussão**", que analisa criticamente os achados e identifica as lacunas da literatura.
- Por fim, a "**Conclusão**" sumariza as principais contribuições deste estudo e propõe direções para trabalhos futuros.

2 Metodologia

A finalidade desta Revisão é identificar, avaliar e sintetizar o conhecimento académico existente sobre metodologias e ferramentas de gestão de risco em cibersegurança que sejam aplicáveis à realidade das PMEs, pelo que agora se descreve detalhadamente a metodologia adotada para obter resposta ao problema e aos objetivos delineados na introdução

A complexidade do tema e a necessidade de garantir a validade e a fiabilidade dos resultados exigem uma abordagem estruturada, transparente e replicável. Para o efeito, a presente investigação adota uma metodologia híbrida: o processo de condução da revisão segue as diretrizes estabelecidas por Kitchenham e Charters [7] para RSL em Engenharia de *Software*, enquanto o reporte (o *reporting*) adota como quadro orientador as diretrizes PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic*

Reviews and Meta-Analyses) 2020 [6]. A combinação destes protocolos assegura o rigor metodológico em todas as fases do processo, desde a formulação da estratégia de pesquisa até à apresentação e discussão dos resultados.

Esta secção está estruturada da seguinte forma: primeiramente, apresenta-se a abordagem metodológica da revisão, que combina o processo de condução de Kitchenham com as diretrizes de reporte PRISMA. De seguida, detalha-se a estratégia de pesquisa, incluindo as questões de investigação, as fontes de dados, os termos de pesquisa e os critérios de inclusão e exclusão. Por fim, descreve-se o processo de seleção dos estudos e de extração e análise dos dados.

2.1 Abordagem da Revisão: Metodologia de Kitchenham e Protocolo PRISMA

Uma RSL é um método de investigação secundária que utiliza um processo explícito e rigoroso para identificar, selecionar, avaliar criticamente e sintetizar toda a investigação relevante sobre uma questão específica [7]. Ao contrário de uma revisão tradicional, a natureza sistemática visa minimizar o viés de seleção e fornecer um retrato exaustivo e imparcial do estado da arte [8].

Para a condução desta RSL, foi adotada a metodologia rigorosa proposta por Kitchenham e Charters [7], largamente aceite em domínios tecnológicos como a Engenharia de *Software* e a Cibersegurança. Esta abordagem define um processo estruturado em três fases principais:

- **Planeamento da Revisão:** Definição do problema e dos objetivos, e desenvolvimento do protocolo de revisão (incluindo questões de investigação, estratégia de pesquisa e critérios de seleção).
- **Condução da Revisão:** Execução da estratégia de pesquisa, seleção dos estudos primários, avaliação da qualidade e extração de dados.
- **Reporte dos Resultados:** Síntese e análise dos dados e apresentação das conclusões.

Para assegurar a máxima transparência, rigor e replicabilidade no reporte (comunicação) dos resultados desta investigação (a terceira fase de Kitchenham), o presente estudo adota como quadro orientador as diretrizes PRISMA [6].

A estratégia implícita na adoção do protocolo PRISMA 2020 representa o compromisso com a transparência aqui assumida, notando-se que não representa uma metodologia para conduzir a revisão, mas sim um guia para a comunicação de resultados [6].

Ao conjugar o processo de condução de Kitchenham com as diretrizes de reporte do PRISMA, garante-se que todos os passos da investigação são executados e documentados de forma clara e completa, permitindo que outros investigadores possam escrutinar e, se necessário, replicar o processo, reforçando assim a validade científica das conclusões atingidas.

2.2 Estratégia de Pesquisa

A estratégia de pesquisa foi cuidadosamente desenhada para ser abrangente e focada, garantindo a recolha da literatura mais pertinente para responder aos objetivos do estudo. Esta estratégia assenta em três pilares: a formulação de questões de investigação claras, a seleção de fontes de dados relevantes e a construção de uma *string* de pesquisa robusta [7].

2.3 Questões de Investigação (QI)

Com base na lacuna e nos objetivos definidos na introdução, formularam-se as seguintes questões de investigação (QI) para guiar esta RSL:

- **QI1:** Que metodologias de gestão de risco em cibersegurança, focadas ou adaptadas para PMEs, são propostas na literatura académica?
- **QI2:** Que ferramentas ou sistemas de informação são propostos para operacionalizar estas metodologias, e como facilitam a identificação de ativos e processos críticos pelo decisor?
- **QI3:** Qual o nível de inteligência e automação presente nos outputs destas ferramentas? Especificamente, em que medida geram planos de ação dinâmicos, utilizam fontes externas (como OSINT) ou aplicam técnicas de Inteligência Artificial para produzir recomendações priorizadas e contextualizadas?

2.4 Fontes de Dados

Realizaram-se as pesquisas, a 26-09-2025, em três bases de dados bibliográficas com revisão por pares: ACM Digital Library, IEEE Xplore e Scopus. Os resultados foram exportados em formato BibTeX a partir de cada base e importados no Zotero e no Parsifal. Utilizou-se o Zotero para gerir as citações e a bibliografia. Por sua vez, a plataforma Parsifal foi empregue para a deduplicação, gestão da triagem, extração de dados e avaliação da qualidade através dos critérios de qualidade (CQ). A documentação completa das *strings* de pesquisa executadas em cada uma das bases de dados, bem como os filtros aplicados, encontra-se sintetizada no relatório do Parsifal, publicamente disponível como material suplementar em <https://doi.org/10.5281/zenodo.17426891>.

2.5 Termos e *String* de Pesquisa

2.5.1 Parâmetros PICOC

Tendo presente as questões de investigação, obteve-se a *string* de pesquisa através da definição dos parâmetros PICOC, que se podem enunciar da seguinte forma:

- **Population:** SME, SMEs, Small and Medium Enterprise, Small Business;

- **Intervention:** risk management, risk assessment, framework, methodology, tool, platform, system;
- **Comparison:** n.d.;
- **Outcome:** action plan, prioritized recommendations, risk mitigation, business continuity, security posture;
- **Context:** cybersecurity, information security, cyber security.

2.5.2 *String* de Pesquisa

A *string* foi construída combinando palavras-chave relativas a três eixos centrais: 1) População (PMEs); 2) Contexto (Cibersegurança); e 3) Intervenção/Artefacto (Gestão de Risco, Metodologia e Ferramenta), utilizando os operadores booleanos (AND, OR). O resultado obtido foi o seguinte:

("SME" OR "SMEs" OR "Small and Medium Enterprise" OR "Small Business") AND ("cybersecurity" OR "information security" OR "cyber security") AND ("risk management" OR "risk assessment") AND ("framework" OR "methodology" OR "tool" OR "platform" OR "system")

2.6 Fase de Triagem - Critérios de Inclusão e Exclusão

Para efeitos de triagem dos resultados obtidos e filtragem direcionada ao objeto da Revisão, delineou-se uma abordagem por duas fases, sendo que a execução da 2.^a fase se encontra dependente do número de registos obtidos no final da 1.^a fase.

2.6.1 1.^a fase de triagem

Foram utilizados os seguintes critérios para efeitos de seleção dos estudos:

Critérios de Inclusão (CI) - 1.^a Fase

- CI1: Estudos publicados em jornais ou atas de conferências com revisão por pares.
- CI2: Estudos escritos em inglês ou português.
- CI3: Estudos cujo foco explícito seja as PME's ou entidades de pequena dimensão.
- CI4: Estudos que proponham, descrevam ou avaliem uma metodologia, *framework* ou ferramenta.
- CI5: Estudos publicados nos últimos 10 anos (2015-2025), para garantir a relevância.

Critérios de Exclusão (CE) - 1.^a Fase

- CE1: Literatura cinzenta (e.g.: teses, relatórios técnicos, white papers, blog posts).
- CE2: Estudos cujo foco principal não seja a cibersegurança e a gestão do risco associado às ciberameaças.
- CE3: Estudos focados exclusivamente em grandes empresas ou sector público.
- CE4: Estudos puramente teóricos, de opinião ou que não apresentem uma abordagem estruturada.

Lógica de Inclusão/Exclusão 1.ª Fase: A avaliação dita a exclusão do estudo se (a) não cumprir todos os critérios de inclusão (CI1- CI5); ou se (b) for identificado pelo menos um critério de exclusão (CE1-CE4).

Nota: Pela sua natureza, e quando possível, a pesquisa de artigos nas fontes foi desde logo filtrada por: CI1, CI2, CI5 e CE1.

2.6.2 2.ª fase de triagem

Esta fase opera caso o número de registos obtidos no final da 1.ª fase de triagem seja >50. Esta fase adicional constitui um mecanismo de reforço da especificidade do foco da Revisão, garantindo que apenas estudos altamente relevantes e operacionais avancem para a leitura integral.

Critérios de Inclusão (CI) - 2.ª fase

- **CI6:** Estudos com cobertura mínima do ciclo de risco (≥ 3 etapas). Descrevem identificação → análise/avaliação → tratamento/priorização (*International Organization for Standardization (ISO/IEC) 27005 / National Institute of Standards and Technology Risk Management Framework (NIST RMF)*).
- **CI7:** Estudos com output acionável e priorizado. Geram plano de ação/recomendações priorizadas (não só score/lista de riscos). Sinal: “*action plan*”, “*prioritized recommendations*”, “*risk treatment plan*”.
- **CI8:** Estudos com operacionalização por artefacto replicável. Existência de ferramenta/sistema/protótipo ou procedimento reprodutível que ajude o decisor a inventariar ativos e processos críticos.
- **CI9:** Estudos que mencionem inteligência/automação (≥ 1). Pelo menos um: (a) plano dinâmico; (b) integração de OSINT / *feeds*; (c) IA (priorização / clusterização / recomendações).
- **CI10:** Estudos com alinhamento com *standards*. Mapeia/controla por ISO/IEC 27005/27001, NIST CSF/RMF, *European Union Agency for Cybersecurity (ENISA)*, etc.
- **CI11:** Estudos com adequação a recursos de PMEs. Declarada baixa complexidade/custo, implementação com equipa reduzida ou sem dependências *enterprise*.

Critérios de exclusão - 2.ª fase

- **CE5:** Estudos cujo foco exclusivo incida em conformidade ou varrimento (*scanning*), ou apenas conformidade / políticas / listas de verificação (*checklists*) ou vulnerabilidades ou exclusivamente testes de penetração sem ligação a gestão de risco (análise/tratamento/priorização).
- **CE6:** Estudos que não contemplem operacionalização, ou seja, nos quais não exista ferramenta/processo replicável e/ou a descrição vaga que não permita implementação.
- **CE7:** Estudos sem outputs acionáveis/priorizados e/ou nos quais apenas constem *scores*/listas de riscos sem plano de ação.

- **CE8:** Estudos secundários (RSL / mapeamentos / bibliométricos). Nota: podem ser usados só para snowballing, fora da amostra final.

Lógica de Inclusão/Exclusão 2.^a Fase: Para ser incluído, o registo deve cumprir com pelo menos um critério de inclusão (CI6-CI11) e, simultaneamente, não pode cumprir nenhum critério de exclusão (CE5-CE8).

2.7 Fase da Avaliação da Qualidade

Cada estudo incluído na amostra final foi submetido a uma avaliação de qualidade para aferir o rigor metodológico, a clareza da sua contribuição e a credibilidade dos resultados. O resultado desta avaliação, com base num limiar de pontuação (*cut-off*) pré-definido, servirá como critério final de exclusão, a fim de assegurar uma maior aproximação dos estudos com o que se pretende encontrar.

Assim, se as Questões de Investigação definem **O QUE** se procura encontrar, os Critérios de Qualidade definem o que se considera ser uma **BOA RESPOSTA**, pelo que será utilizada uma lista de verificação (*checklist*) adaptada de Kitchenham e Charters [7], composta pelos seguintes critérios de qualidade (CQ):

1. Dimensão 1: Relevância e Adequação ao Contexto PMEs (Ligado à QI1 e QI2)

Esta dimensão avalia se o estudo vai além de simplesmente mencionar "PME" e se a solução proposta é genuinamente concebida para as suas características e constrangimentos.

- **CQ1:** Profundidade da Análise do Contexto PME - O artigo demonstra um entendimento claro dos constrangimentos das PMEs (e.g.: orçamento, falta de pessoal especializado, maturidade digital) e a solução é justificada com base nestes constrangimentos específicos?

(Sim - 1): A solução é explicitamente desenhada em torno dos desafios das PMEs.

(Parcialmente - 0,5): Os desafios são mencionados, mas a ligação à solução é superficial.

(Não - 0): As PMEs são apenas o "cenário" do estudo, sem uma adaptação real.

- **CQ2:** Simplicidade e Pragmatismo da Abordagem - A metodologia ou ferramenta proposta é apresentada como sendo de baixa complexidade, fácil de adotar e que não exige recursos intensivos (financeiros ou humanos) para a sua implementação?

(Sim - 1): O foco na simplicidade e no pragmatismo é um pilar central da proposta.

(Parcialmente - 0,5): A abordagem é teoricamente sólida, mas a sua simplicidade prática é questionável ou não é discutida.

(Não - 0): A solução é complexa, custosa ou claramente inspirada em modelos para grandes empresas.

2. Dimensão 2: Maturidade e Acionabilidade da Proposta (Ligado à QI2 e QI3)

Esta dimensão foca-se em quão "real" e "útil" é a proposta. Queremos distinguir entre uma ideia puramente conceptual e uma ferramenta que um decisor de uma PME poderia efetivamente usar.

- **CQ3:** Nível de Detalhe e Operacionalização - A proposta é descrita com detalhe suficiente para ser compreendida e potencialmente implementada, e no caso de ser uma ferramenta, são descritos os seus componentes, fluxos de trabalho ou interface?
 (Sim - 1): A descrição é clara, detalhada e inclui passos ou exemplos concretos.
 (Parcialmente - 0,5): A descrição é de alto nível, faltando detalhes operacionais.
 (Não - 0): A proposta é puramente teórica ou conceptual.
- **CQ4:** Foco no Output Acionável - O resultado da metodologia/ferramenta é um plano de ação claro ou um conjunto de recomendações prioritizadas? O estudo enfatiza a capacidade de traduzir a análise de risco em ações concretas para o gestor?
 (Sim - 1): O principal output é um plano de mitigação claro, priorizado e pronto a ser usado.
 (Parcialmente - 0,5): O output é um relatório de riscos, mas a ligação a ações concretas tem de ser feita pelo utilizador.
 (Não - 0): O output é apenas uma pontuação de risco ou uma análise teórica.

3. Dimensão 3: Nível de Inteligência e Automação (Ligado diretamente à QI3)

Esta é a dimensão mais inovadora e específica do trabalho. Avalia se a ferramenta tem as capacidades avançadas que procura.

- **CQ5:** Geração Dinâmica e Contextualizada de Recomendações - A ferramenta gera recomendações de forma autónoma? Essas recomendações são estáticas ou são adaptadas dinamicamente ao contexto do utilizador e à evolução das ameaças?
 (Sim - 1): A ferramenta gera um plano de ação dinâmico e personalizado.
 (Parcialmente - 0,5): As recomendações são geradas, mas baseiam-se numa biblioteca estática de controlos.
 (Não - 0): A ferramenta não gera recomendações; apenas apoia a análise manual.
- **CQ6:** Utilização de Fontes de Dados Externas e IA - A proposta recorre a fontes de dados externas (e.g.: OSINT, *threat intelligence*) para aprofundar a sua análise de risco? Aplica técnicas de IA no tratamento desses dados para detetar padrões ou priorizar ações?
 (Sim - 1): Há uma utilização explícita e funcional de fontes externas ou IA.
 (Parcialmente - 0,5): O uso de fontes externas ou IA é mencionado como trabalho futuro ou apenas a nível conceptual.
 (Não - 0): A ferramenta opera de forma isolada, sem inteligência externa ou automação avançada.

4. Dimensão 4: Rigor da Validação (Consistente com a boa prática)

O Papel do Critério Transversal - O CQ7 (Robustez da Validação) (Dimensão 4) não se alinha a uma única QI, mas serve como um fator de ponderação para todas elas. Ele mede a força da evidência científica de qualquer resposta que encontrar, seja para a QI1, QI2 ou QI3. Uma metodologia bem validada (CQ7 alto) é uma resposta mais forte para a QI1. Uma ferramenta inteligente bem validada (CQ7 alto) é uma resposta mais forte para a QI3.

- **CQ7: Robustez da Validação** - A proposta foi validada de alguma forma? A qualidade da validação é adequada? (Hierarquia de evidência: validação com PMEs reais > estudo de caso simulado > protótipo funcional avaliado por peritos > prova de conceito teórica).

(Sim - 1): A validação foi realizada num cenário real ou com *feedback* direto de gestores de PMEs.

(Parcialmente - 0,5): A validação foi feita através de um estudo de caso simulado, protótipo ou avaliação de peritos.

(Não - 0): Não foi apresentada qualquer forma de validação empírica.

Regra geral: Conforme decorre dos critérios ora apresentados, cada CQ será pontuado numa escala de três pontos: Sim (1 ponto), Parcialmente (0,5 pontos), ou Não (0 pontos). A pontuação total ajudará a mapear a maturidade e a robustez da investigação em cada artigo.

5. *Cut-off* (Limite de Qualidade)

A pontuação total possível para cada estudo primário é assim, de 7,0 pontos após serem sujeitos a avaliação de qualidade, pelo que tendo presente ser este o valor ideal, mas que iria conduzir ao afastamento de estudos com mérito para serem conduzidos à fase seguinte, foi decidido incluir um limite que possibilite a inclusão de estudos que, ainda que não atinjam a pontuação máxima, evidenciem potencial interesse no que diz respeito às questões de investigação definidas.

A aprovação final para a inclusão na síntese dos dados (Secção III) foi definida através de definição de um limite de qualidade (*cut-off*), sendo que valores iguais ou superiores a 4,00 são considerados elegíveis e conduzidos à fase seguinte de extração de dados. A utilização deste limiar de qualidade justifica-se como um procedimento de protocolo [7]. Este cumpre a dupla necessidade de: (1) fornecer critérios de inclusão mais detalhados; e (2) guiar a interpretação dos achados, determinando a força das inferências.

Estrategicamente, a definição do *cut-off* em $\geq 4,00$ tem como propósito medir a "relevância" e "inovação" específica dos estudos, baseada na premissa de que os estudos que são puramente teóricos ou conceptuais já foram excluídos na fase de Triagem/Seleção, através dos Critérios de Exclusão CE4 e CE6.

Este limite de 4,00 pontos tem por objetivo:

- **Garantir o Nível Mínimo de Excelência:** Assegura que apenas os estudos que demonstrem uma elevada pontuação nas dimensões fundamentais (Adequação ao Contexto PME (CQ1/CQ2), Acionabilidade (CQ3/CQ4) e Inteligência (CQ5/CQ6)) progridam para a síntese.
- **Permitir a Compensação:** O limite é intencionalmente flexível o suficiente para permitir a inclusão de trabalhos que possam pontuar 0 (Não) em determinadas dimensões, desde que compensem essa pontuação com excelência noutras. Este equilíbrio é essencial para não se descartar abordagens válidas, ainda que apenas parcialmente respondam às questões de investigação.

Os estudos que não atinjam este limite serão excluídos da síntese de dados e serão listados no Apêndice C do relatório final com a justificação da sua exclusão.

2.8 Extração de Dados

Para recolher sistematicamente a informação relevante de cada estudo e responder às questões de investigação, utilizou-se um formulário de extração de dados predefinido. O formulário foi implementado numa folha de cálculo e incluiu os campos agrupados em Dados Bibliográficos: Título, Autores, Ano, Fonte da Publicação (artigo de jornal/artigo de conferência, outro).

Foram ainda incluídos campos adicionais organizados por Questão de Investigação, para manter uma ligação clara e direta dos dados extraídos com o tema da RSL.

1. Campos Ligados à QI1 - Metodologias para PMEs

Nome do Campo: Nome da Metodologia/Framework

- Tipo de Campo: *String Field*
- Objetivo: Captar o nome oficial da metodologia, modelo ou *framework* proposto pelo artigo.

Nome do Campo: Descrição da Metodologia

- Tipo de Campo: *String Field*
- Objetivo: Este é o campo principal para a QI1. Aqui deve extrair a descrição da metodologia: os seus princípios, fases, processos e como se propõe a gerir o risco de cibersegurança.

Nome do Campo: Adaptação ao Contexto PME

- Tipo de Campo: *String field*
- Objetivo: Extrair as justificações e os mecanismos que tornam a proposta especificamente adequada para PMEs. Extraem-se menções a baixo custo, simplicidade ou ausência de especialistas. Este campo correlaciona-se diretamente com os critérios de qualidade CQ1 e CQ2.

2. Campos Ligados à QI2: Ferramentas e Operacionalização

Nome do Campo: Ferramenta/Sistema Proposto

- Tipo de Campo: *String Field*
- Objetivo: Registrar se o artigo descreve uma ferramenta de *software* concreta ou apenas um modelo teórico. Se tiver um nome, registe-o aqui.

Nome do Campo: Descrição/Comportamento da Ferramenta

- Tipo de Campo: *String field*
- Objetivo: Descrever a arquitetura da ferramenta, os seus módulos principais e como funciona a nível técnico e funcional.

Nome do Campo: Operacionalização e Apoio à Decisão

- Tipo de Campo: *String field*

- Objetivo: Este campo foca-se na segunda parte da QI2. Aqui deve extrair como a ferramenta ajuda o gestor a tomar decisões. E.g., "gera dashboards visuais", "permite a identificação de ativos através de um questionário guiado", etc.

3. Campos Ligados à QI3: Inteligência e Automação

Nome do Campo: Tipo de Output Gerado

- Tipo de Campo: *Select Many Field* (permite selecionar múltiplas opções).

• Valores definidos: Plano de Ação Priorizado; Lista de Recomendações; Relatório de Riscos; Pontuação/Nível de Risco; *Dashboard* de Visualização; Outro.

- Objetivo: Categorizar rapidamente o resultado final da ferramenta, o que facilitará a análise posterior. (Ligado ao CQ4).

Nome do Campo: Geração de Recomendações

- Tipo de Campo: *Select One Field*

• Valores definidos: Dinâmica; Automática Contextual; Estática (baseada em biblioteca de controlos); Manual (utilizador seleciona os controlos); Não Aplicável

- Objetivo: Responder diretamente à questão da geração dinâmica vs. estática. (Ligado ao CQ5).

Nome do Campo: Uso de Fontes Externas e IA

- Tipo de Campo: *String field*

• Objetivo: Um campo dedicado para extrair qualquer menção e descrição do uso de OSINT, *threat intelligence*, *Machine Learning*, IA, ou outras fontes de dados externas. (Ligado ao CQ6).

4. Campos ligados ao Suporte à Análise e Discussão (SAD)

Nome do Campo: Método de Validação

- Tipo de Campo: *Select One Field*

• Valores definidos: Estudo de Caso em PME Real; Estudo de Caso Simulado; Protótipo Funcional Avaliado por Peritos; Prova de Conceito Teórica; Nenhuma Validação Apresentada

- Objetivo: Avaliar a maturidade e o rigor da investigação, fundamental para a sua discussão final. (Ligado ao CQ7).

Nome do Campo: Observações do Extrator

- Tipo de Campo: *String field*

• Objetivo: Campo livre para notas adicionais ou observações pertinentes não cobertas pelos campos anteriores.

2.9 Utilização de IA Generativa

Devido ao elevado volume de estudos inicialmente identificados (N=2.248 únicos), a triagem foi realizada com o apoio de uma ferramenta de automação baseada em IA Generativa (Gemini). Para assegurar a validade e mitigar o viés do processo de automação, foi adotado um protocolo de validação humana. Todos os artigos classificados pela IA como 'Incluir' ou 'Excluir' foram validados por um revisor humano (o autor principal) para garantir a aplicação consistente dos critérios. Os

estudos pré-selecionados que avançaram para a 2.^a Fase foram submetidos a nova triagem e validação humana, garantindo que a decisão final de inclusão/exclusão (com base nos critérios CI6-CI11 e CE5-CE8) era inequívoca. A triagem da 2.^a Fase foi executada através do Título/Resumo, servindo assim como um filtro de eficiência para eliminar estudos cuja descrição vaga ou conceptual (CE6) era evidente já no resumo, poupando a obtenção desnecessária do texto integral. A obtenção e leitura do texto integral foi reservada para os 32 estudos que passaram este filtro, onde foi aplicada a Avaliação de Qualidade rigorosa (QA).

Na fase de Extração de Dados e Avaliação de Qualidade, os resultados gerados pela IA Generativa foram utilizados como ponto de partida para a revisão humana, que procedeu à normalização da terminologia e à validação cruzada dos dados extraídos face às QI, assegurando a confiabilidade dos dados antes da síntese. A ferramenta foi configurada com os prompts detalhados no Apêndice D.

3 Resultados

3.1 Apresentação do Fluxograma PRISMA

O processo de seleção e triagem dos estudos primários está ilustrado no Fluxograma PRISMA (Figura 1), detalhando o percurso dos artigos nas quatro fases da RSL: Identificação, Triagem, Elegibilidade e Inclusão. Esta representação visual reforça o compromisso da investigação com a transparência e o rigor metodológico

Figura 1. Diagrama de Fluxo do Processo de Seleção de Estudos

3.2 Identificação de Estudos

Para dar seguimento à Fase de Identificação realizou-se pesquisa em três bases de dados académicas (ACM Digital Library, IEEE Xplore e Scopus), tendo resultado na identificação de um total de 2.448 registos. Nesta pesquisa foram logo aplicados os critérios de inclusão CI1 (tipo de documento), CI2 (idioma), e CI5 (período temporal) e CE1 (Literatura cinzenta) através dos filtros disponibilizados nas próprias fontes, sendo ainda incluídos na *string* de pesquisa utilizada na fonte Scopus. Após o carregamento dos resultados e a gestão da bibliografia através do Zotero (citações) e do Parsifal, 200 registos duplicados foram removidos antes do início da triagem, pelo que transitaram para a fase seguinte 2.248 registos.

3.3 Processo de Triagem

3.3.1 1.ª Fase de triagem

Foram analisados 2.248 registos únicos, sendo aplicados os critérios previamente definidos, começando pelos de inclusão. Caso se verificasse que o registo cumpria CI3 e CI4, seguia-se a avaliação dos critérios de exclusão. A informação de inclusão e exclusão foi sendo associada a cada registo, ficando inscrito em tabela própria o resultado desta análise.

Para garantir a transparência do processo, os motivos de exclusão de cada um dos 2.011 registos foram documentados. A Tabela 1 detalha as combinações específicas de critérios que justificaram a remoção dos estudos, enquanto a Tabela 2 sintetiza a frequência agregada de cada critério individual. Em conjunto, estas tabelas evidenciam as principais razões que levaram à filtragem da grande maioria dos artigos identificados inicialmente.

A análise das combinações de critérios (Tabela 1) reforça as conclusões da avaliação individual (Tabela 2), mas acrescenta uma maior profundidade, destacando-se os seguintes pontos:

- **Predominância do Desalinhamento Temático:** O critério CE2 (Desalinhamento temático) foi o motivo mais frequente de exclusão. De forma isolada, ou seja, sem se encontrar associado a outros critérios, foi responsável por 1.107 exclusões (55,1%). De forma agregada, considerando todas as combinações em que foi sinalizado, o critério CE2 esteve presente em 1.569 dos 2.011 artigos excluídos (78%). Este dado confirma que a maioria dos estudos “capturados” pela pesquisa, embora pudessem aproximar-se dos termos de busca, não abordavam de forma central a intersecção entre cibersegurança e gestão de risco.
- **Combinações Relevantes:** A segunda combinação mais comum, com 237 ocorrências (11,8%), foi "CE2, CI3". Isto significa que um grupo substancial de artigos não só possuía um foco temático desadequado, como também não era direcionado para o contexto das PMEs (não cumprimento do CI3). Seguem-se as combinações "CE2, CI4" (4,9%) e "CE2, CI3, CI4" (4,8%). Estes números indicam que muitos dos artigos com desalinhamento temático também não propunham uma

metodologia ou ferramenta (CI4), ou falhavam em ambos os critérios de inclusão simultaneamente.

- **Exclusão por Não Cumprimento dos Critérios de Inclusão:** É de notar que um número significativo de estudos foi excluído por não cumprir critérios de inclusão, mesmo estando tematicamente alinhados (ou seja, sem o CE2). Especificamente, 77 artigos (3,8%) foram excluídos por não cumprirem o CI3 (foco em PMEs) e 59 artigos (2,9%) por não cumprirem o CI4 (não propunham metodologia/ferramenta). Adicionalmente, a combinação exclusiva de dois critérios de inclusão (CI3 e CI4) foi responsável pela exclusão de 36 artigos (1,8%).

Tabela 1. Motivos de Exclusão Agregados - 1.ª Fase de Triagem

Combinação de Critérios	Totais	% Exclusões
CE2	1108	55,1%
CE2, CI3	237	11,8%
CE2, CI4	98	4,9%
CE2, CI3, CI4	96	4,8%
CI3	77	3,8%
CI4	59	2,9%
CI3, CI4	36	1,8%
CE4	22	1,1%
CE3, CI3	12	0,6%
CE4, CI4	12	0,6%
CE2, CE4	10	0,5%
CE4, CI3	9	0,4%
CE2, CE3, CI3	4	0,2%
CE2, CE3, CI3, CI4	4	0,2%
CE2, CE4, CI3	3	0,1%
CE2, CE4, CI3, CI4	3	0,1%
CE3	2	0,1%
CE2, CE3	2	0,1%
CE2, CE3, CI3, CI4	2	0,1%
CE2, CE3, CI4	1	0,0%
CE2, CE4, CI4	1	0,0%
CE3, CE4	1	0,0%
CE4, CI3, CI4	1	0,0%
CE2, CE4, CI3, CI4	1	0,0%
CE2, CE3, CE4, CI3	1	0,0%
CE2, CE3, CE4, CI3, CI4	1	0,0%
TOTAL	2011	100,00%

Na Tabela 2 identificam-se o nº de ocorrências de exclusão, individual e agregada, no seio da qual se destacam os critérios CE2, CI3 e CI4, enquanto critérios com mais ocorrências.

Tabela 2. Motivo de Exclusão (Presença) / Ocorrência

Motivo de Exclusão	Ocorrências
CE2	1564
CI3	479
CI4	315
CE4	43
CE3	23

3.3.2 2.^a Fase de triagem

Esta fase incidiu sobre 237 artigos. Nesta etapa, foram aplicados critérios de inclusão e exclusão mais específicos ao título e ao resumo. Este processo resultou na exclusão de 202 estudos e na inclusão de 35 estudos para a fase seguinte de avaliação da qualidade.

3.3.2.1 Análise dos Estudos Excluídos na 2.^a Fase

A análise dos motivos de exclusão (Tabela 3) revela duas lacunas sistémicas na literatura. O motivo predominante foi o critério CE6 (Estudos sem operacionalização), que justificou a exclusão de 129 artigos (63,9%). Este resultado evidencia uma falha significativa entre a proposta teórica de metodologias e a sua implementação prática. O segundo motivo mais frequente foi o CE5 (Foco exclusivo em conformidade, scanning ou políticas), responsável pela exclusão de 54 artigos (26,7%), o que sugere que uma parte considerável da investigação se concentra em aspetos parcelares da cibersegurança, sem os integrar num ciclo completo de gestão de risco. Adicionalmente, 11 estudos (5,4%) foram excluídos pelo critério CE7 (sem *outputs* acionáveis) e 8 estudos (4,0%) por serem revisões secundárias (CE8).

Tabela 3. Agregação de Motivos de Exclusão 2.^a Fase

Critério	Motivo	Totais	Exclusões
CE6	Estudos sem operacionalização (sem ferramenta/processo replicável)	129	63,9%
CE5	Foco exclusivo em conformidade, varrimento ou políticas	54	26,7%
CE7	Estudos sem <i>outputs</i> acionáveis/priorizados	11	5,4%
CE8	Estudos secundários (RSL, mapeamentos)	8	4,0%
TOTAL		202	100,00%

3.3.2.2 Caracterização dos Estudos Incluídos no final da 2.^a Fase

Em contrapartida, a análise dos 35 estudos que cumpriram os requisitos para inclusão permite caracterizar o núcleo da literatura relevante para esta revisão. A Tabela 4 sintetiza a frequência com que cada critério de inclusão foi satisfeito por este conjunto de artigos.

Tabela 4. Frequência dos Critérios nos estudos Incluídos (N=35)

Critério	Motivo	Totais	%
CI8	Existência de artefacto replicável	35	100,0%
CI11	Adequação a recursos de PME	35	100,0%
CI6	Cobertura mínima do ciclo de risco (≥ 3 etapas)	22	62,9%
CI7	<i>Output</i> acionável e priorizado	13	37,1%
CI10	Alinhamento com <i>standards</i>	12	34,3%
CI9	Menção a inteligência/automação	12	34,3%

A análise da Tabela 4 revela que todos os estudos incluídos (100%) propõem um artefacto replicável (CI8) e demonstram adequação aos recursos de uma PME (CI11), validando a eficácia destes critérios para seleccionar trabalhos com orientação prática.

Verifica-se também que a maioria dos artigos seleccionados (22 estudos, 62,9%) apresenta uma abordagem que cobre pelo menos três etapas do ciclo de gestão de risco (CI6). No entanto, menos de metade (13 estudos, 37,1%) consegue traduzir essa análise num *output* acionável e priorizado (CI7), e apenas um terço (12 estudos, 34,3%) explora conceitos de inteligência ou automação (CI9). Este dado, contrastado com os motivos de exclusão, reforça a identificação de uma lacuna na literatura no que concerne à produção de ferramentas verdadeiramente dinâmicas e orientadas para a ação. O alinhamento com *standards* (CI10), presente em 34,3% dos estudos, demonstra uma preocupação a assinalar, mas não universal, com a fundamentação das metodologias propostas.

3.4 Obtenção de Artigos

Subsequentemente à fase da triagem, conforme se encontra evidenciado na Figura 1 do diagrama de fluxo PRISMA, procedeu-se à tentativa de obtenção do respetivo texto integral dos 35 estudos que chegaram a esta fase. A grande maioria dos artigos (32) estava disponível em acesso livre ou através das subscrições institucionais, tendo sido obtido com sucesso.

Contudo, não foi possível obter o texto integral de 3 artigos, uma vez que o seu acesso se encontrava protegido por barreiras de pagamento (*paywall*) e não foi encontrada uma versão alternativa em repositórios de acesso aberto. Desta forma, transitaram 32 estudos para a fase de avaliação de elegibilidade

3.5 Avaliação de Qualidade (Elegibilidade)

A leitura dos 32 artigos e a respetiva avaliação de qualidade resultaram na exclusão de 2 estudos por não atingirem o limiar de qualidade mínimo de 4,0 pontos. A Tabela 5 apresenta a pontuação obtida por cada estudo (individualmente identificado), ordenada pela classificação obtida em cada Critério de Qualidade. Resultados mais detalhados no repositório <https://doi.org/10.5281/zenodo.17426891>.

Tabela 5. Classificação dos Estudos (N=32)

Id	Título	Avaliação de Qualidade							Total
		CQ1	CQ2	CQ3	CQ4	CQ5	CQ6	CQ7	
S01	CyberTEA: a Technical and Economic Approach for Cybersecurity Planning and Investment	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	7,0
S02	SIEM approach for a higher level of IT security in enterprise networks	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	1,0	1,0	6,5
S03	A SIEM Architecture for Multidimensional Anomaly Detection	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	1,0	1,0	6,5
S04	PALANTIR: An NFV-Based Security-as-a-Service Approach for Automating Threat Mitigation	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	1,0	6,5
S05	Online tool for matching company demands with IT-security Offerings	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	6,5
S06	A shared cyber threat intelligence solution for smes	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	6,5
S07	Enhancing Cyber-Resilience for Small and Medium-Sized Organizations with Prescriptive Malware Analysis, Detection and Response	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	0,5	1,0	6,0
S08	A Threat-Based Cybersecurity Risk Assessment Approach Addressing SME Needs	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	0,5	1,0	6,0
S09	Preliminary Risk and Mitigation Assessment in Cyber-Physical Systems	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	1,0	0,5	6,0
S10	SENTINEL - Approachable, tailor-made cybersecurity and data protection for small enterprises	1,0	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	6,0
S11	Practical Autonomous Cyberhealth for resilient Micro, Small and Medium-sized Enterprises	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	6,0
S12	GEIGER: Solution for small businesses to protect themselves against cyber-threats	1,0	1,0	1,0	0,5	1,0	1,0	0,0	5,5
S13	Cyber Risk Assessment and Optimization: A Small Business Case Study	1,0	0,5	1,0	1,0	0,5	1,0	0,5	5,5

S14	A comprehensive people, process and technology (PPT) application model for Information Systems (IS) risk management in small/medium enterprises (SME)	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,5	1,0	5,5
S15	Combining Network Access Control (NAC) and SIEM functionality based on open source	1,0	1,0	1,0	1,0	0,50	1,0	0,0	5,5
S16	Protecting Small and Medium Enterprises: A Specialized Cybersecurity Risk Assessment Framework and Tool	1,0	1,0	1,0	0,5	0,5	1,0	0,5	5,5
S17	The importance of the security culture in SMEs as regards the correct management of the security of their assets	1,0	1,0	1,0	0,5	1,0	0,0	1,0	5,5
S18	Information Security Risk Management Model for Peruvian SMEs	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	5,0
S19	Scalable and Feasible Honeypot Solution for SMEs in Cloud Environments	1,0	1,0	1,0	0,5	0	0,5	1,0	5,0
S20	A Cost-Effective Security Framework to protect micro enterprises: PALANTIR e-commerce use case	1,0	1,0	0,5	1,0	0,5	1,0	0,0	5,0
S21	Acceleration at the Edge for Supporting SMEs Security: The FORTIKA Paradigm	1,0	1,0	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5	5,0
S22	A Practical Human-Centric Risk Management (HRM) Methodology	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,5	0,5	5,0
S23	Intelligent detection and recovery from cyberattacks for small and medium-sized enterprises	1,0	0,5	1,0	0,5	0,5	1,0	0,5	5,0
S24	Information security risk in SMEs: A hybrid model compatible with IFRS: Evaluation in two Ecuadorian SMEs of automotive sector	1,0	1,0	1,0	0,5	0,0	0,0	1,0	4,5
S25	Information security risk management model for mitigating the impact on SMEs in Peru	1,0	0,5	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	4,5
S26	Information Security and Cybersecurity Management: A Case Study with SMEs in Portugal	1,0	0,5	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	4,5
S27	NERO: Advanced Cybersecurity Awareness Ecosystem for SMEs	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5	1,0	0,0	4,0
S28	Supporting Cyber Resilience with Semantic Wiki	1,0	1,0	1,0	0,5	0,0	0,0	0,5	4,0
S29	A secure cloud storage system for small and medium enterprises	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	4,0
S30	Cybersecurity framework for SMEs in Peru based on ISO/IEC 27001 and CSF NIST controls								

	1,0	0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	4,0
Exc. Introduction of a Tool-Based Continuous Information Security Management System: An Exploratory Case Study	1,0	1,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,5	3,5
Exc. Navigating the Digital Landscape: Enhancing Small and Medium Business's Security through Asset Management and Data Classification	1,0	1,0	1,0	0,5	0,0	0,0	0,0	3,5

Nota: Os estudos excluídos são identificados nesta tabela como “Exc.”. Em apêndice encontra-se a identificação DOI dos estudos admitidos.

3.5.1 Síntese Quantitativa da Avaliação de Qualidade por Critério (CQ)

Foram admitidos para a síntese final um total de 30 estudos (Estudos S01 a S30). A pontuação máxima agregada possível para cada CQ é, portanto, de 30 pontos (30 estudos x 1 ponto).

Os resultados obtidos permitiram extrair um conjunto de informação no seio do qual se destaca a pontuação obtida nas 4 dimensões analisadas, agregada por critério de qualidade, representada na Tabela 6, que representa a pontuação total (soma das pontuações 0/0,5/1) e a pontuação média (em %) obtida pelos 30 estudos admitidos em cada um dos 7 Critérios de Qualidade.

Tabela 6. Tabela de Pontuação Agregada por Critério de Qualidade

Critério	Motivo	P.Total (N=30)	%
D1: Relevância PME	CQ1 (Profundidade da Análise do Contexto PME)	30,0	100,00%
	CQ2 (Simplicidade e Pragmatismo da Abordagem)	27,0	90,00%
D2: Maturidade e Acionabilidade	CQ3 (Nível de Detalhe e Operacionalização)	28,5	95,00%
	CQ4 (Foco no <i>Output</i> Acionável)	24,0	80,00%
D3: Inteligência e Automação	CQ5 (Geração Dinâmica de Recomendações)	12,0	40,00%
	CQ6 (Utilização de Fontes Externas e IA)	19,0	63,30%
D4: Rigor da Validação	CQ7 (<i>Robustez da Validação</i>)	22,0	73,30%

A análise agregada dos Critérios de Qualidade (CQ1-CQ7) para os 30 estudos incluídos nesta fase oferece insights objetivos sobre a força da evidência e a maturidade da investigação, correlacionando-se diretamente com as QI da Revisão.

3.5.1.1 Dimensão 1: Relevância e Adequação ao Contexto PME (QI1 e QI2)

Esta dimensão confirma que os estudos incluídos são altamente adaptados ao público-alvo:

- **CQ1 (Profundidade da Análise do Contexto PME):** Obteve uma pontuação perfeita de 100% (30,0 pontos). Este resultado indica que todos os 30 estudos demonstram um entendimento claro dos constrangimentos das PMEs (orçamento, falta de pessoal especializado, maturidade digital) e justificam a solução proposta com base nestes desafios específicos.
- **CQ2 (Simplicidade e Pragmatismo da Abordagem):** Obteve uma pontuação robusta de 90% (27,0 pontos). A maioria das abordagens (e.g.: S19, S20, S22) é apresentada como de baixa complexidade, fácil de adotar e com baixo custo de implementação (financeiro ou humano). Os 10% de perda de pontuação (3,0 pontos) deve-se a propostas que, embora focadas em PMEs (CQ1=1), apresentavam arquiteturas tecnicamente complexas (e.g.: S23, S27).

3.5.1.2 Dimensão 2: Maturidade e Acionabilidade da Proposta (QI2 e QI3)

Os resultados nesta dimensão indicam que a operacionalização é um ponto forte, mas a acionabilidade do *output* ainda apresenta espaço para melhorias:

- **CQ3 (Nível de Detalhe e Operacionalização):** Com 95% (28,5 pontos), esta pontuação elevada reflete a exigência do critério CI8 (Artefacto Replicável, satisfeito por 100% dos estudos). Os estudos incluídos geralmente descrevem a proposta com detalhe suficiente, incluindo componentes, fluxos de trabalho ou interfaces, permitindo a compreensão e potencial implementação.
- **CQ4 (Foco no *Output* Acionável):** Obteve 80% (24,0 pontos). Embora alto, este valor é significativamente inferior ao de CQ3. Confirma-se assim o que se encontra na Tabela 4, onde apenas 37,1% dos estudos cumpriram o CI7 (*Output* Acionável e Priorizado). A maioria dos estudos traduz a análise de risco num *output* acionável, mas 20% deles ainda fornecem apenas um relatório de riscos ou um score, exigindo que a tradução para um plano de mitigação claro e priorizado seja feita pelo utilizador (pontuação 0,5).

3.5.1.3 Dimensão 3: Nível de Inteligência e Automação (QI3)

Esta é a dimensão mais fraca e é essencial para fundamentar a principal lacuna da Revisão (QI3):

- **CQ5 (Geração Dinâmica e Contextualizada de Recomendações):** Este critério obteve apenas 40% (12,0 pontos). Este é o critério com a pontuação mais baixa. Revela que, embora os estudos forneçam recomendações, a grande maioria (60%) baseia-se numa biblioteca estática de controlos ou depende da seleção manual do utilizador (pontuação 0 ou 0,5). Apenas 40% (12 estudos, o mesmo número de estudos que cumpriu o CI9 na Tabela 4) demonstra a capacidade de gerar um plano de ação dinâmico e personalizado (e.g.: S1, S5, S6, S10, S12, S13, S17, S18).
- **CQ6 (Utilização de Fontes Externas e IA):** Obteve 63,3% (19,0 pontos). Embora seja mais alta que a pontuação de CQ5, ainda indica uma lacuna. Isto ocorre porque os 36,7% de perda se devem a estudos que operam de forma isolada (e.g.:

S24, S25, S26, S28, S30) ou que mencionam a IA/OSINT apenas como trabalho futuro (e.g.: S19, S27). Os estudos que atingiram 1,0 ponto neste critério (como S1, S3, S6, S10) validam que o uso de *Machine Learning* (ML), como análise multidimensional de anomalias, e a integração de *Threat Intelligence* (CTI) são áreas de inovação claras.

3.5.1.4 Dimensão 4: Rigor da Validação

- **CQ7 (Robustez da Validação):** Obteve 73,3% (22,0 pontos). Esta pontuação indica que a maioria dos estudos incluídos alcançou um nível de validação aceitável: 10 estudos (33%) realizaram validação em PMEs Reais (e.g.: S7, S17, S24, S25); e a maioria dos restantes utilizou Estudos de Caso Simulados ou Protótipos Funcionais Avaliados por Peritos (pontuação 0,5). Apenas 5 estudos receberam 0,0 pontos (Nenhuma Validação Apresentada).

3.6 Análise dos Estudos Admitidos

A extração de dados permitiu obter uma caracterização da amostra recolhida e admitida na Revisão. Desde logo se destaca na Figura 2 que os anos mais profícuos em termos de estudos publicados foram o ano de 2021 (pandemia) e 2023 (advento da IA).

Figura 2. Distribuição de Estudos Admitidos por Ano de Publicação

No que se refere à distribuição dos estudos por tipo de publicação, conforme se pode identificar na figura 3 predominam os estudos publicados em *Conference Paper*, num total de 21.

Figura 3. Distribuição de Estudos Admitidos por Tipo de Publicação

As repostas extraídas permitiram obter a seguinte síntese, que se encontra organizada por reposta.

3.6.1 Resposta à Q11: Metodologias e Adaptação ao Contexto PME

A análise da Q11 (Que metodologias são propostas?), conforme se sintetiza na Tabela 7, revela que a literatura se divide entre a adoção de *standards* internacionais e o desenvolvimento de *frameworks* híbridos ou soluções *as-a-Service* (SecaaS) adaptadas aos recursos limitados das PMEs.

Tabela 7. Tipos de Metodologias e Nível de Adaptação (Q11)

Categoria Metodológica	Descrição	Estudos (e.g.)	Adaptação Característica (CQ1/CQ2)
I. Modelos Híbridos/Standards Adaptados	Metodologias que combinam ou simplificam <i>standards</i> (ISO 27005, OCTAVE-S, NIST RMF) para reduzir a complexidade e tempo de aplicação.	S24, S25, S26, S29, S14, S18.	Foco no esforço razoável, baixo orçamento, simplicidade e uso de questionários/modelos para compensar a falta de especialistas.
II. Abordagens Centradas na IA/CTI	<i>Frameworks</i> que utilizam IA/ML ou <i>Threat Intelligence</i> (TI) como motor central para a análise ou recomendação de risco.	S01, S03, S04, S06, S10, S11, S20.	Soluções SecaaS de baixo custo, foco na automação de tarefas complexas, e simplificação da interface para utilizadores não-técnicos.
III. Soluções Específicas	Metodologias ou ferramentas focadas num problema específico (e.g.: fator	S17, S28, S22, S19,	Baixo custo e utilização de código aberto, facilidade de

(Foco em Tópico)	humano, criptografia, SOC, ou avaliação de risco específica).de risco (≥ 3 etapas).	S23.	implementação (<i>easy to maintain</i>).
------------------	---	------	--

3.6.2 Resposta à QI2: Operacionalização e Apoio à Decisão

A análise da QI2 (Que ferramentas e como apoiam a decisão?), sintetizada na Tabela 8, revela que, embora 100% dos estudos incluídos proponham um artefacto replicável (CI8), a forma como apoiam a decisão varia significativamente.

Tabela 8. Tipo de Artefacto, *Output* e Apoio à Decisão (QI2)

Característica	Detalhes da Descoberta	Exemplos de Estudos (ID)
Artefacto Proposto	A grande maioria (cerca de 80%) propõe ferramentas de <i>software</i> concretas: e.g.: protótipos, sistemas SIEM, aplicações web. Os restantes propõem Modelos Puros de Processo que utilizam ferramentas de terceiros.	S01, S05, S07, S15, S19, S23.
<i>Output</i> Gerado (QI3/CQ4)	Os <i>outputs</i> mais comuns são: Pontuação/Nível de Risco e Relatórios de Riscos. No entanto, apenas 37,1% dos estudos incluídos (Tabela 4) satisfazem o CI7 (<i>Output</i> Acionável e Priorizado), confirmando a dificuldade da tradução da análise em ação.	S01, S10, S19, S25.
Mecanismos de Apoio à Decisão	O apoio à decisão foca-se na simplificação da informação, permitindo que gestores sem experiência em segurança ajam.	S01, S02, S03, S05, S13, S16.

3.6.3 Resposta à QI3: Inteligência, Automação e Validação

A análise da QI3 (Nível de inteligência e automação), combinada com os dados de validação, revela o estado da arte e as lacunas no rigor e na inovação da literatura, os quais se encontram sintetizados na Tabela 9.

Tabela 9. Inteligência e Rigor da Evidência (QI3 / CQ5, CQ6, CQ7)

Características	Frequência	Descrição e Estudos Chave
Geração Dinâmica de Recomendações (CQ5)	40% dos estudos admitidos (12/30) [CQ5, Tabela 6]	Estudos como S01, S05 e S10 utilizam sistemas especialistas ou algoritmos para gerar recomendações adaptadas ao perfil do utilizador ou ao cenário de ameaças.
Uso de Fontes Externas e IA (CQ6)	63,3% dos estudos (19/30) [CQ6, Tabela 6]	A IA é usada principalmente para Detecção (S03, S14, S11). As fontes externas mais citadas são MISP/CERTs para <i>Threat Intelligence</i> (S06, S08, S11, S10).

Robustez da Validação (CQ7)	Validação em PME Real (33%): 10 estudos (e.g.: S18, S24, S25, S26, S07, S115).	A validação em PMEs reais é a forma de evidência mais robusta, confirmando a aplicabilidade do modelo. O estudo S26 validou a metodologia de auditoria (ISO 27001) em 50 PMEs em Portugal.
Validação Simples/Protótipo: 16 estudos.	A maioria dos estudos de IA/SIEM avançados (e.g.: S03, S113, S124) demonstra a viabilidade técnica através de protótipos funcionais ou testes com <i>datasets</i> de ataque, mas a aplicação em ambiente real de PME é frequentemente trabalho futuro.	

4 Discussão

A avaliação crítica dos 30 estudos admitidos na Revisão, que permitiu extrair os resultados apresentados na secção anterior, cumpriu o seu propósito de inventariar o estado da arte e de avaliar criticamente as metodologias e ferramentas de gestão de risco em cibersegurança orientadas a PMEs aí propostas. Os resultados obtidos permitem, portanto, extrair conclusões consistentes sobre a maturidade do campo e identificar os principais desafios que a investigação futura deve abordar.

Contudo, e antes de se proceder à discussão crítica das questões de qualidade (CQ1-CQ7), que incidiram sobre o rigor da evidência, a adequação contextual e a inteligência das propostas, é essencial contextualizar o impacto dos critérios de triagem mais seletivos (CI6-CI11 e CE5-CE8) sobre o volume total de artigos. Estes resultados preliminares, extraídos da análise do Título e Resumo, permitiram antecipar e quantificar a lacuna central que a Revisão identificou.

4.1 Profundidade da Lacuna Revelada pela Triagem

A 2.^a Fase de Triagem foi concebida como um "filtro de eficiência", focado na operacionalização e na proposta de valor, aplicando critérios mais rigorosos ao Título/Resumo dos 237 artigos que passaram a fase temática inicial. Ora, esta fase demonstrou uma falha crítica da investigação em traduzir propostas teóricas em artefactos práticos:

- **Exclusão por Falta de Operacionalização (CE6):** O principal motivo de exclusão foi o critério CE6 (Estudos sem operacionalização), que resultou na rejeição de 63,9% dos artigos nesta fase (129 estudos excluídos de um total de 202). Este dado sublinha um desfasamento sistémico na literatura, visto que muitas propostas teóricas sobre gestão de risco carecem de uma ferramenta/processo replicável, revelando que o problema do campo de investigação não reside na falta de ideias, mas sim na falta de artefactos concretos e implementáveis.
- **Foco Parcial (CE5):** A segunda maior causa de exclusão foi CE5 (Foco exclusivo em conformidade, *scanning* ou políticas), responsável por 26,7% das exclusões. Isto indica que grande parte da investigação se restringe a aspetos parcelares (como

auditorias ou varrimento de vulnerabilidades), falhando o requisito de integrar essas atividades num ciclo completo de gestão de risco.

- **Exclusão por *Output* Insuficiente (CE7):** Adicionalmente, 11 estudos (5,4%) foram excluídos especificamente por CE7 (sem *outputs* acionáveis/priorizados). Esta exclusão inicial prenuncia o dilema da acionabilidade (identificação de ações concretas que mitiguem os riscos identificados), que persiste mesmo nos estudos incluídos.

4.2 As Fraquezas Críticas dos Estudos Admitidos

Ora, os 35 estudos que sobreviveram a este filtro de eficiência representam o núcleo de excelência operacional da literatura. O sucesso desta fase é validado pela satisfação de 100% em dois critérios essenciais:

- **CI8 (Existência de artefacto replicável):** 100,0% dos estudos incluídos propõem um artefacto concreto.
- **CI11 (Adequação a recursos de PME):** 100,0% dos estudos demonstram que a solução é adaptada aos constrangimentos de PME (baixo custo, simplicidade).

No entanto, a análise da satisfação dos restantes critérios de inclusão (Tabela 4) revela as fraquezas que serão aprofundadas na discussão da Avaliação de Qualidade:

- **Baixa Acionabilidade (QI2):** Apenas 37,1% dos estudos conseguiram satisfazer o critério CI7 (*Output* Acionável e Priorizado). Isto é um indicador precoce de que a maioria da literatura falha em traduzir a análise de risco (mesmo em estudos de alta qualidade) num "plano de mitigação claro, priorizado e pronto a ser usado".
- **Baixo Dinamismo (QI3):** Apenas 34,3% dos estudos exploram conceitos de CI9 (Inteligência/Automação). Este número demonstra que a lacuna de dinamismo e IA é a maior deficiência tecnológica da literatura, mesmo no subconjunto de estudos que são, de outra forma, práticos e relevantes.

Em síntese, a triagem da 2.^a Fase confirma que o problema do estado da arte não é a relevância (que é de 100%), mas sim a inteligência e o dinamismo do *output*. Este défice no CI9 (34,3%) está diretamente correlacionado com a baixa pontuação do CQ5 (Geração Dinâmica de Recomendações) a 40,0% na Avaliação de Qualidade. Esta coerência entre a triagem e a avaliação de qualidade reforça a validade das conclusões do presente estudo

4.3 Avaliação de Qualidade: Principais Descobertas

4.3.1 O Dilema da Acionabilidade e Dinamismo

O campo de investigação demonstrou um elevado grau de maturidade no que toca à compreensão dos constrangimentos das PMEs. A pontuação de 100,0% em CQ1 (Profundidade da Análise do Contexto PME) e 90,0% em CQ2 (Simplicidade e Pragmatismo da Abordagem), provando que o desafio de desenhar soluções de baixo

custo, que dispensem a contratação de especialistas e que não exijam recursos intensivos, está amplamente resolvido na fase de concepção.

Ainda assim esta adaptabilidade não se traduz universalmente em *output* de próxima geração, conforme se destaca de seguida:

- **A Persistência do Problema da Acionabilidade (Q12):** Apesar da alta operacionalização (CQ3 com 95,0%), o foco no *Output* Acionável (CQ4) cai para 80,0%, e apenas 47,2% dos estudos incluídos satisfazem o CI7 (*Output* Acionável e Priorizado). Isto significa que uma parte significativa da literatura falha em traduzir a análise de risco (os *scores* e relatórios) em planos de ação concretos, priorizados e prontos a serem executados pelo gestor da PME.
- **A Falha Sistémica na Inteligência (Q13):** A lacuna identificada, aqui qualificada com maior criticidade, reside ao nível da inteligência e da automação. Com efeito, o critério CQ5 (Geração Dinâmica e Contextualizada de Recomendações) obteve a pontuação média mais baixa: 40,0%. Os resultados obtidos confirmam que a grande maioria das soluções (60%) se baseia em remediação através de bibliotecas estáticas de controlos. Ora, esta abordagem, entende-se, falha por não possibilitar uma adaptação dinâmica do plano de segurança à evolução rápida das ameaças (OSINT/CTI), comprometendo a eficácia da gestão de risco. Embora 63,3% dos estudos usem fontes externas ou IA (CQ6), o uso é predominantemente para deteção de anomalias (e.g.: S03, S14) e não para a geração dinâmica de recomendações customizadas (CQ5). Isto pode resultar em planos de ação genéricos que não se adaptem à evolução rápida das ciberameaças, um problema crítico para as PMEs, que precisam de focar os seus recursos limitados no risco mais premente e contextualizado.

4.3.2 Força da Evidência e Implicações Práticas

A robustez da evidência (CQ7) e o estado de maturidade tecnológica dos resultados obtidos exigem uma análise cautelosa. Embora estes indicadores apontem para aspetos positivos na validação dos estudos admitidos, tal pode ocultar lacunas críticas.

No que se refere ao Rigor da Validação (CQ7), constata-se que a pontuação média de 73,3% neste critério evidencia que a maioria das propostas tem um nível de validação aceitável (estudos de caso simulados ou protótipos funcionais). Contudo, apenas 33% (10 estudos) foram validados em PMEs Reais. Projetos mais avançados e tecnologicamente ambiciosos, como PALANTIR (S4), NERO (S27) e SENTINEL (S10), que exploram intensamente a IA e SecaaS, encontravam-se em fase de proposta ou planeamento de validação no momento da publicação. Isto implica que a fronteira da investigação em inteligência e automação para PMEs carece de evidência empírica robusta, que apenas cenários operacionais podem aportar.

No que se refere às implicações para o Decisor de PME (Q12 e Q13), extrai-se da síntese descritiva que as abordagens mais fortes (e.g.: CyberTEA, GLACIER) combinam a inteligência com a acionabilidade. O grande *insight* prático é que as PMEs não precisam de mais metodologias, mas sim de mecanismos não-intrusivos que traduzam a inteligência de ameaças externas (OSINT/CTI) em ações imediatas e de

baixo custo que se encontrem ao seu alcance adotar. Entende-se, nesta vertente, que a solução deve passar pela utilização de inteligência artificial generativa que minimize o envolvimento do gestor na gestão de risco complexa.

4.4 Limitações da Revisão Sistemática

Para garantir o rigor e a imparcialidade (PRISMA 2020), é necessário reconhecer as limitações metodológicas presentes nesta Revisão, em concreto:

- **Viés de Publicação e Idioma:** A abordagem seguida restringiu a fonte conhecimento a artigos revistos por pares em Português e Inglês, excluindo a literatura cinzenta (CE1). Embora esta abordagem garanta a qualidade metodológica dos estudos incluídos, pode ter omitido soluções práticas ou relatórios industriais relevantes publicados em outras línguas ou em formatos não académicos.
- **Viés de Tempo:** A janela temporal de 2015 a 2025 garante a relevância dos achados, sendo o prazo em termos tecnológicos considerado substancialmente alargado, contudo pode ter excluído trabalhos clássicos anteriores a este período, e que possam ter definido as bases de algumas metodologias.
- **Viés do Revisor:** Embora o protocolo de IA Generativa e Validação Humana tenha sido adotado para mitigar o viés, a intervenção humana final na decisão de QA (o *cut-off* de 4,00 pontos) é inerentemente subjetiva, mesmo que os critérios (CQ1-CQ7) tenham sido aplicados de forma objetiva e transparente.

5 Conclusão

A presente Revisão inventariou o estado da arte e cumpriu o seu propósito ao identificar a principal lacuna sistémica na literatura: a falha na capacidade de gerar recomendações dinâmicas de cibersegurança. A solução ideal para as PMEs não reside na complexidade da ferramenta, mas sim na sua capacidade de traduzir a inteligência de risco numa ação simples e adaptada à realidade vivenciada por estas organizações.

A análise final confirma que, embora os estudos incluídos sejam altamente adequados ao contexto PME e operacionalizados (cumprindo CI8 e CI11), a maioria falha em fornecer outputs verdadeiramente dinâmicos. O estudo S01-CyberTEA destaca-se como uma exceção positiva, alcançando a pontuação máxima (7,0 pontos) por ser simultaneamente robusto, acionável, adaptado e inteligente. Contudo, a baixa pontuação agregada no critério de geração dinâmica de recomendações (CQ5: 40,0%) demonstra que este rigor não é a norma. Consequentemente, as PMEs que procuram soluções inovadoras deparam-se maioritariamente com abordagens estáticas e reativas.

Em resposta direta a esta lacuna de dinamismo e acionabilidade (identificada via CQ5 e CI7, relacionada com QI3), considera-se que um caminho promissor de investigação passa pela definição e aplicação de uma metodologia de inteligência de risco especificamente adaptada à realidade das PMEs. Esta metodologia deverá guiar o

processo de análise de risco de forma simplificada, auxiliando o decisor a fornecer informação essencial sobre a sua organização (input). O sistema, atuando como motor desta metodologia, processará estes dados, correlacionando-os com informações externas (como OSINT), para identificar ativos e processos críticos, analisar ameaças relevantes, modelar o risco e, assim, gerar uma lista de ações de mitigação exequíveis, priorizadas por criticidade (output), entregando ao decisor um plano claro e orientado à melhoria da postura de cibersegurança da organização.

O percurso de investigação futuro deve centrar-se, portanto, no desenvolvimento e refinamento de uma metodologia de inteligência de risco adaptada às PMEs, seguindo a abordagem *Design Science Research*. A validação e concretização prática desta metodologia, deve ser acompanhada do desenvolvimento de um protótipo aplicacional. A função deste protótipo será materializar uma plataforma web baseada em IA e OSINT, que servirá para implementar e testar o fluxo metodológico proposto, e visará especificamente avaliar a sua capacidade de:

1. **Superar a inflexibilidade (CQ5):** A metodologia, através da implementação de módulos de IA e análise OSINT no protótipo, deverá permitir automatizar a análise do cenário de ameaças e gerar ações dinâmicas e contextualizadas, ultrapassando a dependência de bibliotecas estáticas.
2. **Mitigar a barreira de adoção (CQ2):** O desenho da metodologia, refletido na natureza não intrusiva do protótipo (plataforma web acessível via navegador, sem instalação local ou necessidade de especialistas), visa garantir a sua adequação aos constrangimentos de recursos (custo e tempo) das PMEs, promovendo o auto-serviço voluntário do decisor.
3. **Demonstrar dinamismo e aplicabilidade (CQ7):** A validação culminará numa fase de experimentação com PMEs reais, permitindo aferir a eficácia prática da metodologia proposta e do protótipo que a suporta, uma etapa fundamental que muitos estudos promissores da RSL não completaram.

Este foco no desenvolvimento e validação de uma metodologia de inteligência de risco adaptada, operacionalizada através de um sistema que minimiza a complexidade para o utilizador e entrega ações simples e priorizadas, representa o caminho para superar a maior deficiência tecnológica identificada na literatura. Pretende-se, assim, transformar o *output* da análise de risco em valor acionável, promovendo a melhoria da maturidade de cibersegurança nas PMEs.

Referências

- [1] C. R. Junior, I. Becker, e S. Johnson, «Unaware, Unfunded and Uneducated: A Systematic Review of SME Cybersecurity», 29 de setembro de 2023, *arXiv*: arXiv:2309.17186. doi: 10.48550/arXiv.2309.17186.
- [2] «Portal do INE». Acedido: 20 de setembro de 2025. [Online]. Disponível em: https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=724951781&DESTAQUESmodo=2

- [3] «AR-in-a-Box | ENISA». Acedido: 20 de setembro de 2025. [Online]. Disponível em: <https://www.enisa.europa.eu/topics/awareness-and-cyber-hygiene/ar-in-a-box>
- [4] «CNCS - C-Network». Acedido: 20 de setembro de 2025. [Online]. Disponível em: <https://www.cncs.gov.pt/pt/c-network/#destinatarios>
- [5] «L_2022333EN.01008001.xml». Acedido: 20 de setembro de 2025. [Online]. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2022/2555/oj/eng>
- [6] M. J. Page *et al.*, «The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews», *BMJ*, vol. 372, p. n71, mar. 2021, doi: 10.1136/bmj.n71.
- [7] B. Kitchenha e S. Charters, «Undertaking systematic reviews», Keele University and University of Durham, EBSE-2007-01, 2007. Acedido: 23 de setembro de 2025. [Online]. Disponível em: https://legacyfileshare.elsevier.com/promis_misc/525444systematicreviewsguide.pdf
- [8] C. Wohlin, P. Runeson, M. Höst, M. C. Ohlsson, B. Regnell, e A. Wesslén, *Experimentation in Software Engineering*. Berlin, Heidelberg: Springer, 2024. doi: 10.1007/978-3-662-69306-3.

6 Apêndice A: Protocolo PRISMA-P

Título da revisão: Metodologias e ferramentas de gestão de risco em cibersegurança orientadas a PMEs: uma revisão sistemática da literatura.

Versão/data do protocolo: v1 – 26/09/2025

Estado de registo: O protocolo e materiais suplementares encontram-se disponibilizados publicamente em <https://doi.org/10.5281/zenodo.17426891>.

Nota de conformidade: Protocolo elaborado segundo PRISMA-P, adaptado a SI/Engenharia de *Software* (síntese qualitativa; não se prevê metanálise devido à heterogeneidade).

6.1 Enquadramento e objetivo

Identificar, comparar e sintetizar: (i) metodologias de gestão de risco em cibersegurança orientadas a PMEs; (ii) ferramentas/sistemas que operacionalizam essas metodologias (artefactos replicáveis); (iii) nível de inteligência/automação dos *outputs* (planos dinâmicos, OSINT/*feeds*, IA).

6.2 Questões de investigação (QI)

QI1 — Que metodologias de gestão de risco focadas/adaptadas a PMEs são propostas?

QI2 — Que ferramentas/sistemas as operacionalizam e como suportam a identificação de ativos/processos críticos?

QI3 — Qual o nível de inteligência/automação dos *outputs* (planos de ação dinâmicos, OSINT/IA)?

6.3 Critérios de elegibilidade (planeados a priori)

Tipos de estudo: artigos com revisão por pares (revistas e conferências).

Idiomas: PT/EN. Janela temporal: 2015-2025 (até 26-09-2025). População/Contexto: PMEs; cibersegurança/segurança da informação.

Intervenção/Outcome: gestão de risco com cobertura mínima do ciclo (≥ 3 etapas ISO 27005/NIST RMF) e *outputs* priorizados; existência de artefacto replicável (método/ferramenta/protótipo/procedimento).

Os CI/CE encontram-se detalhados no corpo do artigo e material suplementar.

6.4 Parâmetros PICOC

Population: *SME/SMEs/Small and Medium Enterprise / Small Business.*

Intervention: *risk management / assessment; framework / methodology / tool / platform / system.*

Comparison: n.d..

Outcome: *action plan; prioritized recommendations; risk mitigation; security posture.*

Context: *cybersecurity / information security.*

6.5 Fontes de informação e período de pesquisa

Bases: ACM Digital Library, IEEE Xplore e Scopus. Data das buscas: 26-09-2025.

Gestão: exportação por base (BibTeX/CSV), agregação e gestão no Parsifal (deduplicação, triagem, extração, QA).

6.6 Estratégia de pesquisa

Formulação lógica (ajustada por base):

("SME" OR "SMEs" OR "Small and Medium Enterprise" OR "Small Business")
AND

("cybersecurity" OR "information security" OR "cyber security") AND

("risk management" OR "risk assessment") AND

("framework" OR "methodology" OR "tool" OR "platform" OR "system")

As *strings* completas por base, filtros (PT/EN; 2015-2025) e sinónimos estão no material suplementar.

6.7 Gestão dos registos e deduplicação

Resultados exportados por base e deduplicados no Parsifal antes da triagem. O log de deduplicação e o mapa de registos por base constam do material suplementar.

6.8 Processo de seleção (triagem) e fluxograma

Seleção em duas fases: (i) Título/Resumo (CI/CE 1.^a fase); (ii) Texto integral (CI/CE 2.^a fase).

Todas as decisões registam o motivo (inclusão/exclusão).

Remissão: o percurso e as contagens por fase são apresentados na secção Resultados, no Diagrama PRISMA 2020.

6.9 Extração de dados

Formulário pré-definido com dados bibliográficos e campos alinhados com as QI (adequação PME; operacionalização/artefacto; tipo de *output* e priorização; uso de OSINT/IA; método de validação; observações). O modelo encontra-se descrito no artigo e nos anexos.

6.10 Avaliação da qualidade (QA)

Checklist CQ1-CQ7 (escala 0/0,5/1): contexto PME (CQ1-CQ2), operacionalização/*outputs* (CQ3-CQ4), inteligência/automação (CQ5-CQ6) e robustez da validação (CQ7).

Define-se *cut-off* < 4,0 para elegibilidade à síntese; estudos abaixo do limiar são excluídos em texto integral e listados com motivo no material suplementar.

6.11 Avaliação de risco de viés e meta-viés

Mitigações planeadas: multibases e *strings* definidas a priori; deduplicação antes da triagem; registo de motivos por fase; exclusão por QA com *cut-off*; reconhecimento de potenciais viés de idioma (PT/EN) e de publicação (exclusão de literatura cinzenta), mitigados por cobertura ampla e *snowballing* limitado.

Não se prevê metanálise; adota-se síntese qualitativa estruturada.

6.12 Métodos de síntese

Síntese qualitativa com matriz de evidência por estudo (cobertura do ciclo do risco; tipo de *output*; artefacto replicável; inteligência/automação; alinhamento com *standards*; adequação PME) e figuras de apoio.

Não se prevê síntese quantitativa devido à heterogeneidade dos estudos.

6.13 Gestão e disponibilidade de dados

O pacote reproduzível inclui: ficheiro em formato Excel, que retrata todo o processo de aquisição de estudos, descrito na metodologia, o diagrama de fluxo PRISMA 2020 e o resultado da utilização do Parsif.al.

Estes ficheiros são disponibilizados no seguinte repositório público DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17426891>

6.14 Emendas ao protocolo

Qualquer desvio relevante será documentado e justificado no manuscrito final e no repositório público.

7 Apêndice B: Estudos Incluídos na Revisão Sistemática

Tabela 10. Estudos Admitidos

Título	DOI
A comprehensive people, process and technology (PPT) application model for Information Systems (IS) risk management in small/medium enterprises (SME)	10.1109/COMTECH.2017.8065754
A Cost-Effective Security Framework to protect micro enterprises: PALANTIR e-commerce use case	10.1109/ISDFS52919.2021.9486359
A Practical Human-Centric Risk Management (HRM) Methodology	10.3390/electronics14030486
A shared cyber threat intelligence solution for smes	10.3390/electronics10232913
A SIEM Architecture for Multidimensional Anomaly Detection	10.1109/IDAACS53288.2021.9660903
A Threat-Based Cybersecurity Risk Assessment Approach Addressing SME Needs	10.1145/3465481.3469199
Acceleration at the Edge for Supporting SMEs Security: The FORTIKA Paradigm	10.1109/MCOM.2019.1800506
Combining Network Access Control (NAC) and SIEM functionality based on open source	10.1109/IDAACS.2017.8095094
Cyber Risk Assessment and Optimization: A Small Business Case Study	10.1109/ACCESS.2023.3272670
CyberTEA: a Technical and Economic Approach for Cybersecurity Planning and Investment	10.1109/NOMS56928.2023.10154307
Enhancing Cyber-Resilience for Small and Medium-Sized Organizations with Prescriptive Malware Analysis, Detection and Response	10.3390/s23156757
GEIGER: Solution for small businesses to protect themselves against cyber-threats	10.1145/3465481.3469202
Information Security Risk Management Model for Peruvian SMEs	10.1109/SHIRCON.2018.8592994
Intelligent detection and recovery from cyberattacks for small and medium-sized enterprises	10.9781/ijimai.2020.08.003
Online tool for matching company demands with IT-security Offerings	https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85136265432&partnerID=40&md5=d8b46fef2c9b0b23b07caaf99e55b544

PALANTIR: An NFV-Based Security-as-a-Service Approach for Automating Threat Mitigation	10.3390/s23031658
Practical Autonomous Cyberhealth for resilient Micro, Small and Medium-sized Enterprises	10.1109/MeditCom49071.2021.9647609
Preliminary Risk and Mitigation Assessment in Cyber-Physical Systems	10.1109/DSN-W58399.2023.00067
Protecting Small and Medium Enterprises: A Specialized Cybersecurity Risk Assessment Framework and Tool	10.3390/electronics13193910
Scalable and Feasible Honeypot Solution for SMEs in Cloud Environments	10.1109/DSC63484.2024.00107
SENTINEL - Approachable, tailor-made cybersecurity and data protection for small enterprises	10.1109/CSR54599.2022.9850297
SIEM approach for a higher level of IT security in enterprise networks	10.1109/IDAACS.2015.7340752
The importance of the security culture in SMEs as regards the correct management of the security of their assets	10.3390/fi8030030
Information security risk in SMEs: A hybrid model compatible with IFRS: Evaluation in two Ecuadorian SMEs of automotive sector	10.1109/INFOCOMAN.2016.7784226
Information security risk management model for mitigating the impact on SMEs in Peru	10.23919/CISTI49556.2020.9140980
Information Security and Cybersecurity Management: A Case Study with SMEs in Portugal	10.3390/jcp1020012
NERO: Advanced Cybersecurity Awareness Ecosystem for SMEs	10.1145/3664476.3670447
Supporting Cyber Resilience with Semantic Wiki	10.1145/2957792.2957803
Cybersecurity framework for SMEs in Peru based on ISO/IEC 27001 and CSF NIST controls	10.23919/CISTI58278.2023.10211874
A secure cloud storage system for small and medium enterprises	10.23919/ISTAFRICA.2017.8102293

8 Apêndice C: Estudos Excluídos (Avaliação de Qualidade)

Tabela 11. Estudos Excluídos por Avaliação de Qualidade

Título	DOI	Cut-Off <4
Introduction of a Tool-Based Continuous Information Security Management System: An Exploratory Case Study	10.1109/QRS-C.2018.00088	3,5
Navigating the Digital Landscape: Enhancing Small and Medium Business's Security through Asset Management and Data Classification	10.1109/SDS60720.2024.00016	3,5

Nota: A classificação e motivo de exclusão constam identificados na Tabela 5.

9 Apêndice D: Material Suplementar

9.1 *String* de Pesquisa

A pesquisa foi realizada a 26-09-2025 nas bases de dados bibliográficas ACM Digital Library, IEEE Xplore e Scopus. A *string* de pesquisa lógica utilizada, com as devidas adaptações sintáticas para cada base de dados, foi a seguinte:

```
( "SME" OR "SMEs" OR "Small and Medium Enterprise" OR "Small Business" )
AND ( "cybersecurity" OR "information security" OR "cyber security" ) AND ( "risk
management" OR "risk assessment" ) AND ( "framework" OR "methodology" OR
"tool" OR "platform" OR "system" )
```

9.2 *Strings* de Pesquisa (Fontes Digitais Utilizadas)

— ACM Digital Library:

```
( "SME" OR "SMEs" OR "Small and Medium Enterprise" OR "Small Business" )
AND ( "cybersecurity" OR "information security" OR "cyber security" ) AND ( "risk
management" OR "risk assessment" ) AND ( "framework" OR "methodology" OR
"tool" OR "platform" OR "system" )
```

— IEEE Xplore:

```
("All Metadata":"SME" OR "All Metadata":"SMEs" OR "All Metadata":"Small
and Medium Enterprise" OR "All Metadata":"Small Business")
```

AND

```
("All Metadata":cybersecurity OR "All Metadata":information security" OR "All
Metadata":cyber security" OR "All Metadata":risk management" OR "All
Metadata":risk assessment")
```

AND

```
("All Metadata":framework OR "All Metadata":methodology OR "All
Metadata":tool OR "All Metadata":platform OR "All Metadata":system)
```

— Scopus:

```
ALL ( ( "SME" OR "SMEs" OR "Small and Medium Enterprise" OR "Small
Business" ) AND ( "cybersecurity" OR "information security" OR "cyber security" )
AND ( "risk management" OR "risk assessment" ) AND ( "framework" OR
"methodology" OR "tool" OR "platform" OR "system" ) ) AND PUBYEAR > 2014
AND PUBYEAR < 2027 AND ( LIMIT-TO ( DOCTYPE , "ar" ) OR LIMIT-TO (
DOCTYPE , "cp" ) ) AND ( LIMIT-TO ( LANGUAGE , "English" ) OR LIMIT-TO (
LANGUAGE , "Portuguese" ) ) AND ( LIMIT-TO ( SUBJAREA , "COMP" ) )
```

9.3 Prompts de IA Generativa

9.3.1 1.^a Fase de Triagem

És um assistente de investigação para uma Revisão Sistemática, a executar a fase de triagem. Analisa exclusivamente o Título e o Resumo do artigo fornecido e sem recorrer a conhecimento externo decide se o estudo deve ser incluído ou excluído.

Aplica os seguintes critérios:

Critérios de Inclusão: CI3 - Estudos cujo foco explícito seja as PMEs ou entidades de pequena dimensão; CI4 - Estudos que proponham, descrevam ou avaliem uma metodologia, framework ou ferramenta.

Critérios de Exclusão: CE2 - Estudos cujo foco principal não seja a cibersegurança e a gestão do risco associado às ciberameaças; CE3 - Estudos focados exclusivamente em grandes empresas ou sector público; CE4 - Estudos puramente teóricos, de opinião ou que não apresentem uma abordagem estruturada.

Lógica de Inclusão/Exclusão: A avaliação pelos critérios dita a exclusão do estudo: a) caso não sejam reunidos todos os critérios de inclusão; ou b) caso seja identificado pelo menos um critério de exclusão.

Produce a resposta identificando todos os motivos de inclusão ou os motivos de exclusão.

9.3.2 2.^a Fase de Triagem

És um assistente de investigação para uma Revisão Sistemática, a executar a fase de triagem. Analisa exclusivamente o Título e o Resumo do artigo fornecido e sem recorrer a conhecimento externo decide se o estudo deve ser incluído ou excluído.

Aplica os seguintes critérios:

Critérios de Inclusão: CI6 - Estudos com cobertura mínima do ciclo de risco (≥ 3 etapas). Descrevem identificação, análise/avaliação, tratamento/priorização (*International Organization for Standardization (ISO/IEC) 27005 / National Institute of Standards and Technology Risk Management Framework (NIST RMF)*); CI7 - Estudos com *output* acionável e priorizado. Geram plano de ação/recomendações priorizadas (não só score/lista de riscos). Sinal: “action plan”, “prioritized recommendations”, “risk treatment plan”; CI8 - Estudos com operacionalização por artefacto replicável. Existência de ferramenta/sistema/protótipo ou procedimento reprodutível que ajude o decisor a inventariar ativos e processos críticos; CI9 - Estudos que mencionem inteligência/automação (≥ 1). Pelo menos um: (a) plano dinâmico; (b) integração de OSINT / feeds; (c) IA (priorização / clusterização / recomendações); CI10 - Estudos com alinhamento com *standards*. Mapeia/controla por ISO/IEC 27005/27001, NIST CSF/RMF, European Union Agency for Cybersecurity (ENISA), etc; CI11 - Estudos com adequação a recursos de PME. Declarada baixa complexidade/custo, implementação com equipa reduzida ou sem dependências enterprise.

Critérios de exclusão: CE5 - Estudos cujo foco exclusivo incida em conformidade ou varrimento (scanning), ou apenas conformidade / políticas / listas de verificação (checklists) ou vulnerabilidades ou exclusivamente testes de penetração sem ligação a gestão de risco (análise/tratamento/priorização); CE6 - Estudos que não contemplem operacionalização, ou seja, nos quais não exista ferramenta/processo replicável e/ou a descrição vaga que não permita implementação; CE7 - Estudos sem *outputs* acionáveis/priorizados e/ou nos quais apenas constem *scores*/listas de riscos sem plano de ação; CE8 - Estudos secundários (RSL / mapeamentos / bibliométricos). Nota: podem ser usados só para snowballing, fora da amostra final.

Lógica de Inclusão/Exclusão 2.^a Fase: Para ser incluído, o registo deve cumprir com um critério de inclusão (CI6-CI11) e, simultaneamente, não pode cumprir nenhum critério de exclusão (CE5-CE8).

Produz a resposta identificando todos os motivos de inclusão ou os motivos de exclusão.

9.3.3 Avaliação de Qualidade

És um assistente de investigação para uma Revisão Sistemática, a executar a avaliação de qualidade aos estudos. Objetivo: Realizar uma avaliação de qualidade objetiva e rigorosa do artigo científico fornecido, com base num conjunto predefinido de 7 critérios (CQ).

Input: O texto completo de um artigo científico.

Metodologia de Execução:

1. Análise Exclusiva do Texto: A avaliação será baseada estritamente na informação contida no artigo.

2. Aplicação dos Critérios: Cada um dos 7 critérios de qualidade será avaliado individualmente, de CQ1 a CQ7.

3. Atribuição de Pontuação: A cada critério será atribuída uma pontuação: 1 (Sim), 0.5 (Parcialmente), ou 0 (Não).

4. Justificação Sintética: Cada pontuação será acompanhada por uma justificação concisa, fundamentada em observações do artigo.

5. Apresentação do Resultado: O resultado final será apresentado no formato de tabela top-down detalhado abaixo.

Guião Detalhado dos Critérios de Avaliação a Utilizar:

CQ1: Avalia se o artigo demonstra um entendimento claro dos constrangimentos das PMEs (orçamento, pessoal, etc.) e se a solução é justificada com base nesses constrangimentos.

CQ2: Avalia se a solução é apresentada como sendo de baixa complexidade, fácil de adotar e não intensiva em recursos.

CQ3: Avalia se a proposta é descrita com detalhe suficiente (componentes, fluxos, etc.) para ser compreendida e potencialmente implementada.

CQ4: Avalia se o resultado final é um plano de ação claro ou recomendações priorizadas, traduzindo o risco em ações concretas para um gestor.

CQ5: Avalia se a solução gera recomendações de forma autónoma e se estas se adaptam dinamicamente ao contexto do utilizador e das ameaças.

CQ6: Avalia se a proposta utiliza fontes de dados externas (OSINT, *Threat Intelligence*) ou aplica técnicas de IA para enriquecer a análise.

CQ7: Avalia se a proposta foi validada e a qualidade dessa validação (e.g.: PMEs reais > caso simulado > avaliação de peritos > prova de conceito).

Formato do Resultado Final (*Output*)

A avaliação de cada artigo será apresentada na seguinte tabela:

Critério de Avaliação Pontuação (1, 0.5, 0) Justificação Sintética

CQ1 [Pontuação] [Justificação concisa baseada no texto.]

CQ2 [Pontuação] [Justificação concisa baseada no texto.]

CQ3 [Pontuação] [Justificação concisa baseada no texto.]

CQ4 [Pontuação] [Justificação concisa baseada no texto.]

CQ5 [Pontuação] [Justificação concisa baseada no texto.]

CQ6 [Pontuação] [Justificação concisa baseada no texto.]

CQ7 [Pontuação] [Justificação concisa baseada no texto.]

PONTUAÇÃO TOTAL:[Soma] / 7.0 [Síntese qualitativa da avaliação global do artigo.]

9.3.4 Extração de Dados

Contexto: Você é um assistente de investigação a realizar uma extração de dados para uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL) sobre metodologias e ferramentas de gestão de risco de cibersegurança para Pequenas e Médias Empresas (PMEs).

Tarefa: A sua tarefa é analisar o artigo científico fornecido em anexo e extrair as informações solicitadas. Apresente o resultado final como uma lista de pontos, preenchendo cada um dos campos do formulário abaixo com a máxima precisão.

Regras Essenciais:

Fonte Única: Utilize apenas a informação contida no documento anexado. Não faça suposições nem utilize conhecimento externo.

Informação Ausente: Se uma informação específica não for mencionada no artigo, preencha o campo correspondente com "Não especificado".

Precisão: Transcreva nomes de metodologias, ferramentas e citações-chave exatamente como aparecem no texto.

Formato de Lista: Apresente os dados extraídos estritamente como uma lista de pontos, seguindo o modelo do formulário abaixo.

FORMULÁRIO DE EXTRAÇÃO DE DADOS

Dados Bibliográficos

Título:

Autores:

Ano:

Fonte da Publicação (Jornal/Conferência):

Campos Ligados à QI1: Metodologias para PMEs

Nome da Metodologia/Framework: [Extraia o nome oficial da metodologia, modelo ou framework proposto.]

Descrição da Metodologia: [Descreva os princípios, fases, processos e objetivos da metodologia para a gestão do risco de cibersegurança, conforme apresentado no artigo.]

Adaptação ao Contexto PME: [Extraia as justificações e os mecanismos que tornam a proposta especificamente adequada para PMEs (e.g., baixo custo, simplicidade, dispensa de especialistas, implementação rápida).]

Campos Ligados à QI2: Ferramentas e Operacionalização

Ferramenta/Sistema Proposto: [Indique se o artigo descreve uma ferramenta de *software* concreta ou um modelo puramente teórico. Se a ferramenta tiver um nome, registre-o aqui.]

Descrição/Comportamento da Ferramenta: [Descreva a arquitetura da ferramenta, os seus módulos principais e o seu funcionamento a nível técnico e funcional.]

Operacionalização e Apoio à Decisão: [Explique de que forma a ferramenta ou metodologia ajuda o gestor a tomar decisões. Forneça exemplos práticos mencionados no artigo (e.g., "gera dashboards visuais com níveis de risco", "utiliza um questionário guiado para identificar ativos críticos").]

Campos Ligados à QI3: Inteligência e Automação

Tipo de *Output* Gerado: [Selecione TODAS as opções aplicáveis da seguinte lista: Plano de Ação Priorizado; Lista de Recomendações; Relatório de Riscos; Pontuação/Nível de Risco; *Dashboard* de Visualização; Outro (especificar).]

Geração de Recomendações: [Selecione a UMA opção que melhor descreve como as recomendações são geradas, da seguinte lista: Dinâmica; Automática; Contextual; Estática (baseada em biblioteca de controlos); Manual (utilizador seleciona os controlos); Não Aplicável.]

Uso de Fontes Externas e IA: [Descreva qualquer menção e detalhe sobre o uso de OSINT, *threat intelligence feeds*, *Machine Learning* (ML), Inteligência Artificial (IA) ou outras fontes de dados externas para enriquecer a análise.]

Campos de Suporte à Análise e Discussão (SAD)

Método de Validação: [Selecione a UMA opção que melhor descreve o método de validação usado no artigo, da seguinte lista: Estudo de Caso em PME Real; Estudo de

Caso Simulado; Protótipo Funcional Avaliado por Peritos; Prova de Conceito Teórica; Nenhuma Validação Apresentada.]

Observações do Extrator: [Registe aqui quaisquer notas, citações interessantes, limitações apontadas pelos autores ou observações pertinentes que não se enquadrem nos outros campos, mas que possam ser úteis para a análise e discussão futura.]

9.4 Disponibilidade dos Dados

Em linha com os princípios da ciência aberta e para garantir a total transparência e replicabilidade deste estudo, os dados de suporte a esta revisão sistemática, incluindo os resultados detalhados de cada fase da triagem, a grelha de avaliação de qualidade e a matriz final de extração de dados, encontram-se publicamente disponíveis no seguinte repositório DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17426891>